

13.00.00- PEDAGOGICAL SCIENCES

UDC: 378.172; 378.178

ERGONOMIKA TA'LIM JARAYONINING MUHIM OMILI SIFATIDA

ERGONOMICS AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE EDUCATIONAL PROCESS

ЭРГОНОМИКА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Abdullayev Safibullo Xabibullayevich [0009-0005-3651-0867]

Namangan davlat pedagogika instituti, Aniq fanlar kafedrası professori,
pedagogika fanlari doktori, professor

Abdullayev Safibullo Khabibullaevich

Namangan state pedagogical institute, professor of the department of
Exact Sciences, doctor of pedagogical sciences, professor

Абдуллаев Сафибулло Хабибуллаевич

Наманганский педагогический институт, профессор кафедры
Точных наук, доктор педагогических наук, профессор

E-mail: safibullo.abdullaev@gmail.com; **Phone:** +998905982070

Annotatsiya. Globallashuv jarayonlarida pedagoglar jamoasi va pedagogika fani oldida ta'lim jarayoni sifatini oshirish bo'yicha yangi vazifalar yuzaga keladi. Ergonomikaning ilmiy fan sohasi, yondashuvi hamda uning optimal mehnat sharoitlarini yaratishga qaratilgan yutuqlaridan foydalanish yuqorida zikr etilgan murakkab vazifalarni hal qilish imkonini beradi. Maqolada ergonomika, ta'lim jarayonining xavfsizligi, samaradorligi va unumdorligini ortishi, ushbu jarayon sub'ektlari salomatligining saqlanishi va talabalarning barkamol rivojlanishini ta'minlanishi haqida fikr yuritilgan.

Abstract. In the process of globalization, the pedagogical community and pedagogy as a discipline face new challenges to improve the quality of the educational process. The scientific discipline of ergonomics, its approaches and the use of its achievements aimed at creating optimal working conditions, allow us to solve a set of the above-mentioned problems. The article examines the issues of ergonomics, improving the safety, efficiency and productivity of the educational process, maintaining the health of the subjects of this process, ensuring the harmonious development of students.

Аннотация. В процессе глобализации перед педагогическим сообществом и педагогикой как дисциплиной возникают новые задачи по повышению качества образовательного процесса. Научная дисциплина эргономика, ее подходы и использование ее достижений, направленных на создание оптимальных условий труда, позволяют решать комплекс перечисленных выше задач. В статье рассматриваются вопросы эргономики, повышения безопасности, эффективности и производительности образовательного

процесса, сохранения здоровья субъектов этого процесса, обеспечения гармоничного развития обучающихся.

Kalit soʻzlar: ergonomika, ergonomik yondashuv, optimal, mehnat sharoitlari, salomatlikni saqlash, barkamol rivojlanish.

Keywords: ergonomics, ergonomic approach, optimal, working conditions, health maintenance, harmonious development.

Ключевое слово: эргономика, эргономический подход, оптимальные, условия труда, сохранение здоровья, гармоничное развитие.

For citation: Abdullayev S.Kh. Ergonomics as an important factor in the educational process. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1(1): 135-142.

Kirish. Dunyodagi ilmiy-texnik taraqqiyot va ishlab chiqarishning barcha sohalarida doimiy oʻzgarib borayotgan mehnat sharoitlari yuqori malakali, oliy maʼlumotli mutaxassislarni tayyorlash jarayoniga jiddiy tuzatishlar kiritishni taqozo etmoqda. Mamlakatimizda modernizatsiyalashuv jarayonlarida taʼlim tuzilmasini qayta koʻrib chiqish, puxta nazariy bilim va amaliy koʻnikmaga ega boʻlgan mutaxassislarni zamonaviy darajada tayyorlashni taʼminlash zarur. Shunday qilib, globallashuv jarayonlarida pedagoglar jamoasi va pedagogika fani oldida butun pedagogik jarayon sifatini oshirish boʻyicha yangi vazifalar turibdi.

Ushbu ishda taʼlim jarayonlarining sifat muammolarini hal qilishda ergonomik yondashuvdan foydalanish ergonomikaning optimal mehnat sharoitlarini yaratishga qaratilgan ilmiy fan sohasi ekanligi bilan izohlanadi, buning natijasida yuqorida zikr etilgan murakkab muammo hal qilinadi: taʼlim jarayonining samaradorligi va unumdorligi ortadi. Taʼlim jarayoni subʼektlarining salomatligi saqlanadi va oʻquvchi talabalarning barkamol rivojlanishi taʼminlanadi. Shu munosabat bilan ergonomika fanining yutuqlaridan ishlab chiqarish hamda ishlab chiqarishdan tashqari faoliyat sohalarida yaʼni taʼlim tizimida ham foydalanishning ijtimoiy ahamiyati ortib bormoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Ergonomikaning paydo boʻlishi inson faoliyati toʻgʻrisidagi maʼlum ilmiy bilimlarni va ishning samaradorligini, intensivligini, ishonchliligini va unga bogʻliq boʻlgan omillarni bilishning tabiiy jarayonidir. Ushbu muammolarni hal qilish uchun ergonomika ijtimoiy, tabiiy va texnika fanlari yutuqlarini sintez qildi va murakkab fan xususiyatlariga ega boʻldi.

Murakkablik - mavjud fanlarning hech birida hal qilib boʻlmaydigan muayyan masalalarni hal qilishda alohida fanlarning turli usullari va yutuqlaridan foydalanish orqali namoyon boʻladi[6,10].

Ergonomik tadqiqot predmetining oʻziga hosligi ushbu fanning alohida boʻlimlarga boʻlinishiga olib keldi: sanoat ergonomikasi, kosmik ergonomika, tibbiy ergonomika, pedagogik ergonomika va boshqalar. Taʼlim ergonomikasi pedagogika va psixologiyaning vazifalari lekin tabiiy ravishda yangi bilimning paydo boʻlish jarayoni hisoblanadi. Taʼlim ergonomikasi pedagogika va psixologiya fanlari bilan birgalikda taʼlim tizimini takomillashtirish jarayoniga hissa qoʻshishga moʻljallangan fanning bir qismidir [1]. Yaʼni taʼlim ergonomikasining asosiy vazifalaridan biri

shuki, amaliy fan sifatida o'qituvchilar va talabalarning jismoniy, psixologik imkoniyatlarini o'rganuvchi, ularning faoliyati uchun inson salomatligini asrash, mehnatini yuqori, samarali va ishonchli qilishning maqbul sharoitlarini yaratish maqsadida minimal xarajatlar, biologik resurslar, asab energiyasi, vaqt va moddiy resurslarni optimallashtirishni o'rganadi [2]. Bunday maqbul sharoitlar talabalarning kasbiy, ma'naviy va jismoniy jihatdan kamol topishi uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Ta'lim ergonomikasi mehnatni ilmiy tashkil etish [9] va sanoat ergonomikasining ilmiy ishlanmalari asosida vujudga kelgan [11]. Uning shakllanishiga o'quv jarayonining ilmiy tashkil etilishi yordam berdi [8]. Zinchenko V.P., Munipov V.M [7] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, mehnatni ilmiy tashkil etish va ergonomikaning umumiy maqsadlari mehnat unumdorligini oshirish, sog'liqni saqlash va shaxsiy rivojlanishga yordam berish bilan bog'liq. Ular, shuningdek, mehnat jarayonlarini o'rganish va loyihalash, ish joylarini tashkil etish va saqlashni takomillashtirish, mehnat sharoitlarini yaxshilash bilan bog'liq bo'lgan tadqiqot yo'nalishlarida ham umumiy jihatlarga ega [6]. Shu bilan birga, mehnatni ilmiy tashkil etish va ergonomika ish jarayonlarini o'rganish hamda loyihalashning turli darajalarida, ular o'rtasida ma'lum munosabatlar, shuningdek, bir darajadan ikkinchi darajaga o'tishning mavjud imkoniyatlarini o'rganadi [4]. Har bir darajada o'ziga xos qonuniyatlar o'rganiladi, bu ma'lum bir nazariya, tushunchalar va kategoriyalar tizimida aks etadi [7]. Yuqorida aytilganlarning barchasi ta'lim ergonomikasiga va o'quv jarayonini ilmiy tashkil etishga teng darajada qo'llaniladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Zamonaviy tushunchada ergonomika ishlab chiqarish faoliyatida insonni har tomonlama o'rganish, vositalar va mehnat sharoitlarini optimallashtirish bilan shug'ullanadigan fanlar guruhiga oid fandır. Ergonomika tarkibiga muhandislik psixologiyasi, psixologiya, fiziologiya va mehnat gigiyenasi, antropologiya, mehnatni ilmiy tashkil qilishning ba'zi jihatlari, texnik estetika, kibernetika, umumiy tizimlar nazariyasi, boshqaruv nazariyasi va boshqalarning amaliy bo'limlari kiradi.

Ergonomikaning metodologik asosi murakkab tizim obyekt sifatida qaraladigan inson mehnat faoliyatining tuzilishi va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini o'rganishga asoslanadi, mehnat faoliyatini o'zining qiziqarli, jozibali mazmuni va ijodiy tabiati bilan, obyektning tahlil qilishga kompleks yondashuv faoliyat samaradorligi va sifatini oshirish, shaxsiyatni yaxshilash va ishchilarning qulay sharoit va vositalarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun mehnat faoliyatini, uni takomillashtirish yo'llari va usullarini har tomonlama tushunish imkonini beradi.

Ta'lim ergonomikasini rivojlantirishning hozirgi bosqichidagi tadqiqot metodologiyasi yetarlicha nazariy ishlab chiqilmagan va ergonomik tasdiqlangan usullar va tegishli tadqiqot uskunalarini yo'qligi nazariy jihatdan ishlab chiqilishi zarur bo'lgan quyidagi muammolar mavjudligini bildiradi:

- 1) pedagogik ergonomikaning ilmiy asoslarini ishlab chiqish;
- 2) tadqiqot usullarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish;
- 3) pedagogika, psixologiya va boshqa fanlar bilan aloqalarini aniqlash.

Amalda bu quyidagilarni anglatadi:

- 1) o'qituvchilar va talabalarning ta'lim jarayonlarida samarali, ishonchli va barqaror ishlashiga erishish uchun vositalar va usullarni ishlab chiqish va joriy etish;
- 2) charchoq, stress va hissiy toliqish holatida ishning o'qituvchi va talabaning jismoniy va aqliy imkoniyatlariga muvofiqligini o'rganish;
- 3) pedagogik jarayonda ta'lim sub'ektlarining vaqtini, jismoniy energiyasini va asabiy tarangligini optimallashtirish;
- 4) ta'lim sub'ektlarining ijodiy ehtiyojlarini qondirish va shaxsning barkamol rivojlanishi uchun vositalar va usullarni ishlab chiqish va amalga oshirish;
- 5) ta'lim jarayonidagi ish cho'qqilarida haddan tashqari zo'riqish natijasida ishda charchoqni aniqlash va sog'liqning oldini olish uchun vositalar va usullarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

Tahlil va natijalar. Shunday qilib, pedagogik ergonomika va o'quv jarayonini ilmiy tashkil etish ta'lim tizimidagi ilmiy va amaliy faoliyatning ikkita mustaqil, lekin organik ravishda o'zaro bog'langan sohalarini ifodalaydi. Kelajakda ularning o'zaro ta'siri va o'zaro rivojlanish jarayonini uchta asosiy yo'nalishda rivojlantirish rejalashtirilgan:

1) nazariy asoslarni ishlab chiqish, birinchi navbatda loyihalash, guruh va individual ish jarayonlari muammolari va ta'lim ergonomikasining tadqiqot natijalarini o'quv jarayoniga joriy etish;

2) o'quv jarayonini ilmiy tashkil etish va ta'lim ergonomikasining meyorlari va talablarini ishlab chiqishda ta'lim ergonomikasi va mehnatni ilmiy tashkil etish mutaxassislarining birgalikdagi sa'y-harakatlarini qo'llash (bu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar kengayish va ilmiy asoslashni talab qiladi).

O'quv jarayonini ilmiy tashkil etish ta'lim muassasasining ajralmas qismi sifatida ta'lim ergonomikasining ishlab chiqilgan amaliy faoliyatiga yondashuv bo'lib, boshqa tomondan, o'quv jarayonini ilmiy tashkil etish ta'lim ergonomikasining mazmunini tashkil etuvchi aniq muammolarni hal qiladi va ularni quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

Iqtisodiy. Moddiy va mehnat resurslaridan samarali foydalanishga yordam beradigan o'quv jarayonini tashkil qilishni oldindan belgilab beradi. Shu bilan birga, vaqtni tejash, samaradorlik va imkoniyatlarni oshirish qonunlariga tayanish juda muhimdir. Vaqtni tejash ta'lim muassasasi uchun muhim muammo bo'lib, u o'qituvchilar va yordamchi xodimlar mehnatini taqsimlash va muvofiqlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, o'qituvchilar va talabalarning vaqt byudjetini yaxshilash, shuningdek, ish uslublari va vositalarini takomillashtirish, ish faoliyatini tashkil etish orqali ta'minlanadi. Ish joylari, mehnat va dam olish rejimlarini oqilona tashkil etish, ushbu tizimning barcha qismlari faoliyatining sifati va samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi.

Psixofiziologik. O'quv jarayonini ilmiy asosda tashkil qilishni amalga oshirish uchun inson, uning salomatligi, psixikasi va fiziologik funktsiyalarini o'rganish mavzusi bo'lgan fanlarni tushunishni talab etadi. Mehnat va dam olishni yaxshilash muammolarini hal qiladigan mehnat psixologiyasini o'rganish kadrlarni joylashtirish, akademik guruhlarini kadrlar bilan ta'minlash, kasbga yo'naltirish va talabalarning

kasb tanlashini tashkil etish, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirishni muvaffaqiyatli hal qilish imkonini beradi. Bunga insonni yangi sharoitlarga moslashtirish, ish joylarini tashkil qilishni takomillashtirish, oqilona va yangi mehnat usullarini joriy etish yo'llarini o'rganadigan mehnat fiziologiyasi ham yordam beradi. Sanitariya va mehnat gigiyenasi bo'yicha tavsiyalarni o'rganish yuqori samaradorlikni saqlash va odamlarning sog'lig'ini saqlash uchun atrof-muhitning holatini yaxshilashga imkon beradi.

Pedagogik, keng ma'noda, talaba o'quvchilarni tarbiyalash, o'qitish va o'qitish tizimini tashkil etishdir. Aniqroq aytganda, bu quyidagilarni anglatadi: muayyan bilimlarni talabalarga o'tkazish; o'quv qiziqishlari va motivlarini rivojlantirish; mustaqil, aqliy mehnat madaniyatini rivojlantirish; tahlil, sintez va boshqa aqliy operatsiyalar ko'nikmalarini rivojlantirish; ilmiy asoslangan qarashlarni shakllantirish; hissiy jihatdan qimmatli munosabat va e'tiqodlarni tarbiyalash. Bu vazifalarni ta'lim tizimida amalga oshirish ta'lim jarayoni qonuniyatlarini chuqur bilish, o'qitish va tarbiyalashning oqilona shakl va usullarini ishlab chiqish bilangina mumkin bo'ladi.

Ijtimoiy. Bu muammolarning yechimi talabalarning doimiy intellektual takomillashuvi, har tomonlama barkamol bo'lib kamol topishi, shuningdek, pedagogik kadrlarning g'oyaviy-siyosiy yuksalishi, kasbiy mahoratini oshirishi uchun shart-sharoit yaratishdan iboratdir. Jamoaning barcha a'zolarining ijodiy tashabbusini rivojlantirish, shaxslararo munosabatlarni yaxshilash, ijobiy his-tuyg'ularni shakllantirish, qulay axloqiy va psixologik muhitni yaratish o'quv jarayonini ilmiy asosda tashkil qilishning ham ijtimoiy, ham psixologik vazifalari deb hisoblanishi mumkin.

Ergonomik. Ular orasida ta'lim jarayoni ish joylarining qulayligini ta'minlashga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqish, shuningdek, o'quv binolari va jihozlarini, ish joylarini, mebellarni va texnik o'quv vositalarini loyihalash jarayonida maqsadga muvofiq va tejamkor harakatlar va pozitsiyalardan foydalanish kiradi. Kengroq ma'noda ular oliy ta'lim tizimining ergonomik tahlilini (elementlar, ushbu elementlarning ishlash tuzilishi, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va munosabatlar) va asosiy didaktik muammolarni hal qilishda ergonomik yondashuvni (ta'lim muassasalari faoliyatini optimallashtirish va takomillashtirishni) anglatadi. O'quv jarayoni doirasida o'qituvchilar va talabalarning xavfsiz va qulay, qoniqish hosil qiluvchi ta'limiy ish sharoitlari yaratish ergonomik muammoni tashkil etadi, bu ta'lim tizimidagi o'quv jarayonini ilmiy asosda tashkil qilishning yaxlit muammosining bir qismidir.

Zamonaviy maktabda shakllangan o'quv bilish muhiti o'quv jarayonini zamon tendensiyalariga mos ravishda qayta tiklashga imkon beradigan va kelajakda maktabning asosini tashkil etadigan moslashuvchan bo'lishi kerak. Aniq fanlar (fizika, informatika, texnologiya) bo'yicha umumta'lim maktabi auditoriyalari, o'quv xonalari va ustaxonalarda o'qitish samaradorligini ta'minlash uchun o'quvchilarga qulay muhit, shu jumladan, tarkibiy qismlar - sharoitlarning yaratilishiga bog'liq bo'ladi. Qulay muhitni yaratish sharoitlarini [3] umumlashtirib, ularni quyidagi jadvalda taqdim etamiz.

1-jadval

Qulay muhit yaratish uchun sharoitlar

Komponentlar	Tadbiq etish shartlari
Moddiy-texnik	Yetarli maydon; uskunalarning mavjudligi, joylashishi va holati, asbobsozlik vositalari; meyoriy materiallar, reaktivlar va boshqalar bilan ta'minlash; uskunalariga sifatli va o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatish; mehnat xavfsizligi va yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilish.
Sanitar-gigienik	Oddiy tabiiy va sun'iy yorug'lik; binolarning muvofiqligi, uning holati va saqlanishi sanitariya gigiena standartlari va talablariga; oqilona harorat sharoitlari, havo almashinuvi va shamollatish; chang, gaz miqdori, shovqinning minimal darajasi; oqilona havo namligi; sanitariya-gigiyena vositalari va birinchi yordam ko'rsatish vositalari bilan jihozlash.
Estetik	Dizayn talablariga muvofiq binolarni va jihozlarni bo'yash uchun ranglar sxemasi; obodonlashtirish; dizayn uslubi va mazmuni.
Texnik-pedagogik	O'quvchilar uchun oqilona ish rejimini saqlash; har bir o'quvchini odatdagi jihozlangan ish joyi bilan ta'minlash; individual o'qituvchining ish joyini jihozlash; individual va guruhli ish shakllari uchun sharoit yaratish; mehnatni ilmiy asosda tashkil etish talablariga muvofiqligi.

So'nggi 30-40 yil ichida ergonomik loyihalashga, dizayn tizimiga, interer va fanga aylandi, bunda texnik - iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashning asosiy vazifasini hal qilishda texnik va texnologik, ijtimoiy, ekologik va ergonomik omillar hisobga olinadi. So'nggi 20 yil ichida ergonomik loyihalashning muhim xususiyati «inson omili»ni hisobga olgan holda, har qanday loyihaning insonga psixologik, antropometrik, ijtimoiy va hatto o'ziga xos individual xususiyatlariga yo'naltirilganligi hisoblanadi.

Ergonomika - bu ergonomik loyihalash uchun, tabiiyki, fan asosidir. Uning asoslarini bilmasdan aniq fanlar bo'yicha ta'lim vositalari va uning atrofidagi o'quv bilish muhitini malakali va oqilona ishlab chiqish va amalga oshirish mumkin emas.

Aniq va tabiiy fanlardan ta'lim vositalari va o'quv bilish muhiti yaratuvchilarini ergonomika fan sifatida yagona talablar tizimiga bog'langan psixologiya, fiziologiya, gigiena, antropologiya bilimlari bilan qurollantiradi. Bundan tashqari, ta'lim vositalarini yaratishda, o'quv bilish muhitini tashkil qilishda, inson ushbu muhitda yoki ushbu ta'lim vositasi bilan nima va qanday ishlashi haqida har tomonlama tushuncha beradi. Shunday qilib, nafaqat ergonomik ko'rsatkichlarning xususiyatlarini, balki ular asosida loyihalashtirilgan obyektlarning ergonomik xususiyatlari qanday shakllanishini ham bilish muhimdir. Ushbu maqsad uchun loyiha takliflarini ishlab chiqish va baholash maxsus tarmoq - ergonomik loyihalash ajralib turadi. Ushbu sohada «loyihani bashorat qilish» ga alohida e'tibor berilishi kerak, bu eng yaxshi variantlarni tanlash va loyihalash jarayonida noto'g'ri qarorlarni filtrlash imkonini beradi.

Odamlarning o'quv vositasi bilan o'zaro munosabatlarining haqiqiy jarayoni odatda umumiy ko'rsatmalar va o'ziga xos ergonomik talablardan tashqariga chiqadi. Bunday holda, aniq fanlar bo'yicha ta'lim vositalari bilan faoliyatni loyihalashtirish muammosi, nafaqat fan muhitini, balki unda faoliyatni loyihalashtirish muammosi

paydo bo‘ladi. Va bu faoliyat psixofiziologik, estetik, ijtimoiy va ma‘naviy jihatdan qulay bo‘lishi kerak.

Xulosa va takliflar. Ta‘lim ergonomikasining asosiy maqsadi, nafaqat, ta‘lim muassasasining o‘quv jarayonida o‘qitish va talabalar faoliyatini to‘g‘ri tashkil etishdir. Texnik jihozlar, boshqa jihozlar, mebellar assortimentini muhandislik-psixologik va ergonomik loyihalash, nafaqat, o‘qitish texnologiyasini, balki mehnat faoliyati jarayonida maqbul sharoitlarni yaratish uchun inson omilining talablarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Umuman ish joyida yoki uning alohida qismlarida, qolaversa, ta‘lim salohiyatining samaradorligini oshirishda tashkiliy, iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik omillarni hisobga olish, mehnatni samarali rag‘batlantirish, har qanday ishni bajarishda mas‘uliyat va tartib-intizomni hisobga olgan holda mumkin bo‘ladi. Bu shuni ko‘rsatadiki, ta‘lim ergonomikasi ta‘lim muassasasi hayotining barcha jabhalariga bevosita ta‘sir qiladi. Aytish kerakki, ko‘rib chiqilayotgan mavzuning yangiligi bilan bog‘liq muammolarni taqdim etish tabiati an‘anaviydan farq qiladi, bu noaniqliklarni taxmin qilish, dalillarning to‘liq emasligi yoki ko‘tarilgan masalalarni muhokama qilish bilan bog‘liq, shuning uchun hal qilinmagan masalalar faqat yanada rivojlantirishni talab qiladigan muammolar sifatida taqdim etiladi va ayrim hollarda ularni hal qilishning taklif qilingan yo‘llari va vositalari ko‘rsatiladi.

Shunday qilib, ta‘lim ergonomikasining mazmuniga quyidagilar kiritish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

- 1) pedagog kadrlarni tanlash, tayyorlash va malakasini oshirish;
- 2) o‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish va moslashtirish;
- 3) ta‘lim jarayonida mehnat taqsimoti va kooperatsiyasining oqilona shakl va usullarini ishlab chiqish va joriy etish;
- 4) o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish va o‘quvchilarning o‘quv bilish faolligini oshirish;
- 5) o‘quv-tarbiya faoliyatini tashkil etish va ularni boshqarishni takomillashtirish;
- 6) ta‘lim muassasalarida mehnat sharoitlarini yaxshilash;
- 7) mehnatni standartlashtirish va nazorat qilish, ta‘lim tizimida mehnatning ijodiy va innovatsion xarakterini rag‘batlantirish.

Ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarish qanday talablarga, qoidalarga, meyorlar va shu kabilarga asoslanib tashkil etilsa unga mos kompetentlikni rivojlanib borishiga olib keladi. Amalga oshirilgan ilmiy tahlillarni umumlashtirgan holda quyidagilarni keltiramiz:

1. Ergonomik kompetentlikni muvaffaqiyatli rivojlantirish jarayoni bilan bog‘liq bo‘lgan jihatlarni tizimlashtirish hamda o‘qituvchilarning ergonomic kompetentlikni rivojlantirish vazifalari, o‘quv bilish muhitini, o‘qitish vositalarini pedagogik jarayon sub‘ektlari faoliyatiga to‘liq moslashtirishning didaktik shart-sharoitlarini ishlab chiqish dolzarbligini ko‘rsatadi;

2. Ergonomik kompetentlik o‘qituvchining ahamiyatga ega bo‘lgan shaxsiy yangi hosil qilinadigan xususiyati hisoblanadi, o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi va ta‘lim jarayoni sub‘ektlarining ob‘ektiv muhitdagi manzilli hatti harakatlariga bog‘liq bo‘ladi.

3. O'qituvchilarning ergonomik kompetentligini rivojlantirish modelini amalga oshirish tizimli, faoliyatli va kompetentli yondashuvlar bazasida muvaffaqiyatli amalga oshiriladi.

Xulosalarga tayangan holda, amaliy takliflarni keltiramiz:

1. Oliy ta'lim tizimida tahsil olayotgan bo'lajak o'qituvchilarni ergonomic faoliyatga «Ta'lim ergonomikasi» asoslari fanini o'qitishni joriy qilgan holda tayyorlash va ularning ergonomik kompetentligini tizimli shakllantirish zarur.

2. Ta'lim muassasalari o'qituvchilarining ergonomik kompetentligini muntazam rivojlantirib boorish (ularning kasbiy kompetentligi va mahoratini yuksalib borishiga xizmat qiladi hamda xavfsiz va qulay ta'lim muhitini yaratish, o'quvchining qadr-qimmatini, uning hayoti va sog'lig'ini himoya qilish, sifatli ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etish)ni ta'minlovchi maxsus o'quv modullari joriy etilishi, ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Абдуллаев С.Х. (2021). Ўқитувчиларнинг эргономик маданиятини ривожлантириш муҳитини ташкил этиш тизими ва технологияси // Современное образование (Узбекистан). №. 9 (106). - С. 28-36.

2. Abdullayev S. (2023). Ergonomik yondashuv asosida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchisi ergonomik kompetentligini takomillashtirish metodikasi // Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi. №. 6. - С. 842-846. 24.

3. Abdullayev S.X. (2023) Texnologik ta'lim o'qituvchilarining ergonomik kompetentligini takomillashtirish // OTFIV. Fan ziyosi nasriyoti. Toshkent. - B.191.

4. Abdullayeva O., Beknazarova S. (2024). Algorithm for finding reference brightness correction coefficients/Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 13065, 1306517

5. Beknazarova S.S. (2023). Algorithm for Splitting an Audio File by Frames/ AIP Conference Proceedings, 2746(1), 040003

6. Алексеев Н.Г., Шейн А.Б. (1984). Методический анализ эргономического знания в разработке программы исследования. - Труды ВНИИТЭ. Эргономика. М. ЛЬ 26. - С. 21-35.

7. Зинченко В.П., Мунипов В.М. (1979). Основы эргономики. - М.: МГУ, - 344 с.

8. Марквардт К.Г. (1971). Вопросы научной организации учебного процесса в техническом вузе. - М.: Знание. -С. 32.

9. Обозов Л.Н. (1976). Рациональный отбор и комплектование учебных групп, коллективов в вузе. Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. - Л.: ЛГУ, вып. 3. -С. 58-61.

10. Семенов И.Н., Алексеев Н.Г., Шейн А.В. (1979). Методологические средства эргономики-Труды ВНИИТЭ. Эргономика. -М.: вып. 17. - С. 68-80.

11. Венда В.Ф. (1971). Эргономика. Проблемы приспособления условий труда к человеку- М.: Мир.- С. 421.